

БАРКАМОЛ АВЛОД ТАРБИЯСИДА ОИЛАНИНГ ЎРНИ

Хурсандова Дилафруз

“ТИҚХММИ” МТУ тьютори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11214354>

Аннотация. Юртимизда ҳуқуқий демократик жамият барпо этиши борасида ибратли ишлар амалга оширилмоқда. Бу эса мамлакатимизда инсон ҳуқуқлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиши Ўзбекистоннинг халқаро ҳамжамиятдаги обрў-эътибори тобора мустаҳкамланишида муҳим аҳамият касб этмоқда. Оила-жамиятнинг таянчи. Ушбу мақолада баркамол авлод тарбиясида оиланинг ўрни мавзусида фикр боради.

Калим сўзлар: оила, жамият, шахс маънавияти, ватанпарварлик, инсонпарварлик, маънавият, тарбия, таълим.

Аннотация. В нашей стране ведется образцовая работа по созданию правового демократического общества. Это означает, что защита прав человека и законных интересов в нашей стране приобретает все большее значение в укреплении репутации Узбекистана в международном сообществе. Семья является основой общества. В данной статье рассматривается роль семьи в воспитании зрелого поколения.

Ключевые слова: семья, общество, духовность личности, патриотизм, гуманизм, духовность, воспитание, образование.

Annotation. In our country, exemplary work is being done to establish a legal democratic society. This means that the protection of human rights and legal interests in our country is becoming increasingly important in the strengthening of Uzbekistan's reputation in the international community. Family is the backbone of society. This article discusses the role of the family in raising a mature generation.

Key words: family, society, individual spirituality, patriotism, humanitarianism, spirituality, upbringing, education.

Оила - жамият пойдевори. Мустаҳкам пойдевор эса жамиятнинг барқарорлиги, осойишталиги, давлатнинг келажаги демакдир. Оламда барча нарса жуфт-жуфт бўлиб яратилган. Жуфт бўлиб яшаш табиат қонуни, тақозоси. Лекин оила бўлиб яшаш барча маҳлуқотлар орасида фақат одам наслига хосдир. Оила – бу эркак билан аёлнинг ўзаро розилиги асосида қонуний равишда никоҳдан ўтиб, турмуш ҳаётини бирга қуришлари ила ташкил бўлади ва жамиятимиз келажаги бўлган қобил фарзандларни тарбиялайдиган, уларнинг ўсиб-улғайишига асосий замин бўлиб хизмат қиладиган маконга айланади. Инсонларнинг саодатли, бахтли бўлиши ҳам оилага, оиладаги тарбия боғлиқ. Оила жамиятнинг биринчи ва бирламчи бўғини, заррачаси. Жамият ана шу кичик зарралардан ташкил топади. Эр ва хотин – икки тирик вужуднинг, икки оламнинг ўзаро иттифоқидан пайдо бўлган учинчи бир олам – бу оила. Агар оила тинч-тотув, аҳил бўлса, олам тинч ва обод. Оила покликка ва софликка, икки томонлама муҳаббатга, садоқат ва вафодорликка асосланиши керак. Бу фарзандлар тарбияси учун муҳим омил ҳисобланади. Шахс маънавияти, унинг дунёқараши, эътиқодига кўникмалар мажмуи асосан оилада шаклланади. Шу маънода, оила – ҳақиқий маънавият ўчоғи ва кўрғони, мафкуравий тарбия омили ва муҳитидир. Бинобарин, миллий ғоямиз, мафкурамизга хос юксак туйғулар илк бор оила муҳитида сингади. Бу жараён боболар ўғити, ота ибрати, она меҳри орқали амалга оширилади. Оила, унинг асрлар мобайнида сақланиб келаётган муқаддас анъаналари

орқали ёшларда Ватанга муҳаббат, иймон-этиқод, масъулият, ватанпарварлик, инсонпарварлик, илмга иштиёқ, меҳнатсеварлик кўникмалари шаклланади. Шундай қилиб, оила – жамиятнинг асосий бўғини. Оилада сингдирилган тарбия, Ватан, эл-юрт, мустақиллик, озодлик ҳақида берилган тушунча, тасаввур боланинг мурғак қалбида бир умр муҳрланиб қолади. Оила мустаҳкам, тинч, фаровон, соғлом бўлсагина, жамиятда барқарорлик вужудга келади. Биринчи Президент И.А.Каримов таъкидлаганидек, “Оиланинг жамиятдаги ўрни, тарбиявий-ахлоқий аҳамияти, кадр- қимматини англаб етмасдан, оилага миллат манфаати нуқтаи назаридан туриб, халқчил мафкура ярата олмаймиз”[1] Яъни маънавий соҳадаги вазифаларимизни муваффақиятли амалга оширолмаймиз. Шунинг учун ҳам мамлакатимизда оилани мустаҳкамлашга алоҳида эътибор берилмоқда. Жумладан, Асосий қонунимизнинг “Оила” деб аталган 14-бобида қуйидаги қоидаларни ўқишимиз мумкин:

“76-модда. Оила жамиятнинг асосий бўғинидир ҳамда у жамият ва давлат муҳофазасидадир. 77-модда. Ота-оналар ўз фарзандларини вояга етгунларига қадар боқиши, уларнинг тарбияси, таълим олиши, соғлом ва тўлақонли ва ҳар тамонлама камол топиши хусусида ғамхўрлик қилишга мажбурдирлар... 78-модда. Оналик ва болалик давлат томонидан муҳофаза қилинади” [2] ва бошқалар. Мустақил Ўзбекистон Республикасининг Асосий қонуни – Конституцияда фарзандларнинг жамият, оила, ота-оналари олдидаги инсоний бурчлари ва масъулиятлари нималардан иборатлиги миллий қадриятларимиздаги асосий ғоя ва қоидаларга асосланиб белгилаб берилган. Унинг 80-моддасида қайд қилинишича, вояга етган, меҳнатга лаёқатли фарзандлар ўз ота-оналари ҳақида ғамхўрлик қилишга мажбурдирлар. Демак, ҳар бир фарзанднинг ўз ота-онасини эъзозлаши фарзандлик бурчи ва жамият олдидаги масъулияти саналади. Ота-онани эъзозлашнинг қуйидаги шарқона талабларига ҳаммамиз амал қилишимиз ҳам фарз, ҳам қарз, фарзандлик бурчимиздир. Ота-онага таом бериш, озода қилиб кийинтириб қўйиш, касал бўлганида шифокорга кўрсатиш, керакли дори-дармонларни келтириб бериш, доимо ҳол-аҳвол, сиҳат-саломатликларини сўраб туриш, ота-она олдида “ух” тортмаслик, гердаймаслик лозим бўлади. Ота-она норози бўлган ишни қилмаслик, ароқ ичма, гиёҳвандлик қилма, ёмонга кўшилма, деса уни қилмаслик ва қўшилмаслик керак бўлади. Кўчада юрганда отадан олдин юрмаслик, отадан аввал овқатга, дастурхонга қўл узатмаслик, отадан аввал ўтирмаслик, отадан кўра пойгакда ўтириш, отани олдида оёқни узатиб ёнбошлаб олиш бизнинг ахлоқ-одобимизга кирмайди. Ота-она чақирганида лаббай деб жавоб қайтариш, нима иш қилаётган бўлса, ҳеч иккиланмасдан дарров уларга жавоб бериш фарзандлик бурчи ҳисобланади. Шунда ота-она ўз фарзандидан рози бўлади. Ота-онанинг розилигини олган фарзанд барака топади, иши ўнгидан келади, олдида қўйган мақсадига эришади. “Ота рози – худо рози” деган ҳикматда гап кўп. Ота-онаси норизо бўлган фарзанд кечгача югурса ҳам, ишининг баракаси бўлмайди, бири иккига айланмайди. Турмушга чиқиш, уйланишда ота-онанинг розилиги ва оқ фотиҳасини олишда ҳикмат кўп. Юқоридагиларнинг ҳаммаси биз учун бир ҳовуч олтин, ҳазина. Келгуси ҳаётимиз учун пойдевор қўйиш демакдир. Бу дунё қайтар дунё, нима эксанг, шуни ўрасан. Сиз ота-онангизга нима қилган бўлсангиз, у сизга фарзандларингиздан қайтади. Бу ҳам табиат қонуни бўлса, не ажаб! Юқорида фарзанднинг ота-она олдидаги бурчи ҳақида фикр юритдик. Ота-онанинг ҳам фарзанд олдидаги бурчи ниҳоятда катта ва масъулиятлидир. Фарзандларнинг келажакда қандай маънавият эгаси бўлиши кўп жиҳатдан ота-она, у берган тарбияга боғлиқ. Ҳар бир ота-она фарзанд олдида

ўз оталик, оналик бурчини тўлиқ ҳис этиши, унга жавобгарлигини маънан англаб етиши керак.

Собиқ шўролар даврида узок вақт миллий ва маънавий тарбия четга суриб қўйилди. Оқибатда болалар тарбиясида ота-она масъулияти пасайиб кетганлиги ҳеч кимга сир эмас. Ваҳоланки, бола, ўсиб келаётган ёш авлод тарбиясида ота-она берадиган тарбия жуда муҳим ўрин тутати. Фарзанд тарбияси қуйидаги босқичларда амалга оширилишини ҳар бир ота-она яхши билиши фойдадан ҳоли бўлмайди.

Биринчиси – насл тарбияси, яъни бола тарбияси – бола туғилмасидан уч-тўрт йил олдин бошланиши керак. Яъни бўлғуси она ва отанинг соғлиғи, фарзанд тарбиялашга масъуллигини ҳисобга олиш лозим бўлади. Бу бола, фарзанд кўришни истаган ота-онанинг бўлажак фарзандлари тақдирига масъулият билан қараб, ўзларининг саломатликларини яхшилашларини назарда тутати.

Иккинчи босқич – ҳомиладорлик давридаги парвариш. Бу масала ўта муҳим, ўта аҳамиятли бўлиб, бизда бу энг қолоқ соҳа бўлиб келмоқда. Ривожланган мамлакатларда ҳомиладорлик даври туғилажак инсон тақдирининг 60 фоизини белгилаши кўзда тутилади. Бу даврдаги чора-тадбирлар аксарият ота-оналар томонидан амалга оширилади.

Учинчи босқич бола туғилганидан то 6-7 ёшгача бўлган давр. Шу даврга келиб бола маънавиятининг асосий куртаклари шаклланиб бўлади. Сўнг ана шу маънавий куртакларни парваришлаш ва янада ривожлантириш даври бошланади. Демак, бола тарбияси ҳар бир ота-она ва жамиятнинг муқаддас вазифаси ва уни доно халқимиз айтганидек, у ҳали туғилмасидан ота-она, оила аъзолари ва жамият ҳамжиҳатлигида бошлашимиз лозим бўлади. Маънавий баркамоллик, балки, бешикдаги алланинг мазмунидан, болани кийинтиришу уни ҳалол луқма билан боқишдан бошланиши мумкин. Ҳазрати Баҳоваддин Нақшбанд айтганларидек, инсондаги яхши феъллар, аъмоллар ҳалол луқмадан дир. Демак, ота-она фарзандини ҳалол луқма билан боқса, у фарзанд маънан пок ва ҳалол бўлиб вояга етади. Ҳаёт учун ер, сув, ҳаво, қуёш нури қанчалик зарур бўлса, баркамол авлодни тарбиялаш ҳам шу қадар муҳимдир. Соғлом маънавият ва меҳр-эътибор уйғунлиги ўсиб келаётган ёш авлоднинг баркамоллиги учун ўта зарурдир. Президент Ш.Мирзиёев таъкидлаганидек, “Биз учун муқаддас бўлган оила асосларини янада мустаҳкамлаш, хонадонларда тинчлик- хотиржамлик, аҳиллик ва ўзаро ҳурмат муҳитини яратиш, маънавий-маърифий ишларни аниқ мазмун билан тўлдиришдан иборат бўлмоғи зарур.” Мустақил Республикамизда Оила муносабатларига алоҳида аҳамият берилаётганлигини Олий Мажлиснинг биринчи чақириқ ўн биринчи сессиясида “Оила кодекси” ҳақидаги қонуннинг қабул қилинишида ҳам кўришимиз мумкин. Давлатимизнинг оиланинг ролини оширишга қаратилган сиёсати албатта фарзандларимизнинг маънавиятини юксалтиришда катта аҳамиятга эга бўлади.

АДАБИЁТЛАР

1. Каримов И.А. Миллий истиқлол мафкуриси – халқ эътиқоди ва буюк келажакка ишончдир. – Т.: “Ўзбекистон”, 2006. – Б. 23.
2. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: “Ўзбекистон”, 2023.